

ҚАШҚАДАРЁДА СУДЛАРНИНГ ТАШКИЛ ЭТИЛИШИ ВА НАТИЖАЛАРИ (СОВЕТ ДАВРИ МИСОЛИДА)

Худойқулов Ихтиёр Бахтиёрович

Мустақил изланувчи. Қарши шаҳри

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10394166>

Аннотация: Мазкур мақолада Қашқадарёда совет даври судларининг ташкил этилишининг тарихий натижалари, хусусан судлар қошида юридик маслаҳат хоналар фаолият кўрсатиб, меҳнат ва оила ҳуқуқлари, фуқаролик ва жиноят ҳуқуқи бўйича алоҳида ҳуқуқий маслаҳат хизмати кўрсатилганлиги ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сўз: халқ судлари, халқ маслаҳатчилари, қози, совет даври, юрист, Қашқадарё, Беҳ-Буди, Косон, Чироқчи, Ғузур ва Шаҳрисабз.

Жаҳон миқёсида интеграция ва глобаллашув жараёни юз бераётган бир даврда дунё ҳамжамиятида инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари масаласи, ҳуқуқбузарлик, уюшган жиноятчиликнинг олдини олиш, халқаро ҳуқуқ нормаларининг имплементацияси нихоятда муҳим аҳамият касб этмоқда. Қонун устуворлигини қарор топтириш, уларнинг тўла ва катъий ижросига эришиш, судларнинг фаол ва таъсирчан иштирокини таъминлаш, ижтимоий-иқтисодий ва ҳуқуқий ўзгаришларнинг фаол иштирокчиси сифатидаги мавқеини мустаҳкамлаш долзарб вазифа саналади.

1922 йилда совет давлати Совет Социалистик Республикалари Иттифоқи сифатида қайта ташкил этилди. Шундан келиб чиқиб, унинг таркибига кирувчи совет республикалар куришга киришилди. Бу сиёсат Туркистонни ҳам четлаб ўтмади. Ўлкада миллий-худудий чегараланиш ўтказилди. Бунинг натижасида 1924-1925 йилларда Ўрта Осиёда янги совет давлатлари вужудга келди. Туркменистон, Қирғизистон қаторида Ўзбекистон Совет Социалистик Республикаси ҳам ташкил топди. Бу тарихда шу ном билан аталувчи биринчи миллий давлатимиз эди. 1924 йил 13 февралда Бухорода бўлган съездда –Ўзбекистон ССР давлатини тузилиши тўғрисида|| Декларация қабул қилиниб, унинг ҳуқуқий асослари яратилди.

Шу муносабат билан аввалдан яратилган барча давлат тизимлари ўзгартирила бошланди. Туркистон АССР, Бухоро ХСР ва Хоразм ХСР давлат сифатида тугатилиб, худудининг айрим қисмлари Ўзбекистон ССР таркибига кирди. Ўзбекистон ССР Марказий Ижроия қўмитасининг 1924 йил 13 декабрдаги Қарори билан РСФСР Олий суди Туркистон АССР бўлинмаси ўрнида, Ўзбекистон ССР Олий суди ташкил топди¹.

1924 йил 25 октябрда Қашқадарё вилоятида 25 кишидан иборат суд ташкил қилинган ва 1 ноябрдан иш бошлаган. Ушбу кун Ўзбекистон тарихидаги биринчи ва ҳақиқий Олий суд ва суд органлари вужудга келган кун бўлиб қолди. Унинг аввалги суддан фарқи, у ўзининг мустақил функциялари билан таъминланганди.

1920 йилларнинг бошида суд – тергов харакатлари Россия қонунчилиги асосида олиб борилгани, уларни асосан рус мутахассислари юристлари олиб боргани учун процессуал қонунчилик талабларига иложи борича мос олиб боришга харакат қилингани, рус тили лексикони, жумлалар тузиш ва ишлатиш ҳам уларнинг тилида юритилгани, рус тили маданияти яққол сезилади. Шу билан бирга йиллар ўтиши билан

¹ ЎзР МДА. Р-837 фонд, 1-рўйхат, 42-иш, 52-варак

қонунларнинг такомиллашуви кўпроқ қўлда эмас ёзув машинкасида ёзишга ҳаракат қилингани кўринади. 1920 йилларда қоғоз йўқлигидан чой солинган қутиларнинг қоғозларидан фойдаланиш, ҳар хил спортга ва бошқа масалаларга оид чиқарилган шиор-плакатларнинг орқа томонига, газеталарга, савдо ташкилотларининг накладной ва ҳақозо бланкаларига ҳам алоқа хатлари ҳар хил процессуал ҳужжатларнинг ёзилганини кўриш мумкин. Шу билан бирга рус тилида ёзилган бланкаларга ёзилган араб имлосидаги ёзувлар ҳам тартиб билан чиройли ёзилгани, умуман араб имлосидаги ёзувлар чатилмасдан, буялмасдан кўркем ёзишга ҳаракат қилингани сезилади.

Вилоят суди қошидаги тергов аппарати кучсиз ва саводсиз бўлган. 1925 йил январь ойидан ҳозиргача очиқ суд мажлисида 8 та жиноят иши кўриб чиқилди, улардан 8 таси ўзбек тилида, 3 таси рус тилида. Қўйи судларга судловлик бўйича 6 та жиноят иши берилди, қўшимча терговга 3 та иш қайтарилди, 13 та иш тугатилди. Бундан ташқари сайёр судда 2 та жиноят иши бўлиб 1 та иш тухтатилган, фуқаролик ишлари эса йўқ. 2 та терговчи бўлиб уларнинг бирида ўзбек тилидаги ишлар 73 тани, иккинчисида рус тилидаги ишлар 38 тани ташкил қилади. Бунга сабаб чақирув қоғозларининг ўз вақтида милиция томонидан эгаларига етказилмаслиги, Қашқадарё вилоятида жиноятчиликнинг кўпайиши ва терговчилар штатининг жуда озчилигидир².

Судлар қошида юридик маслаҳат хоналар фаолият кўрсатиб, улар меҳнат ва оила ҳуқуқлари, фуқаролик ва жиноят ҳуқуқи бўйича алоҳида ҳуқуқий маслаҳат хизмати кўрсатилган. Кўпинча ўзбек аёллари оилавий зўравонлик бўйича мурожаат қилган³.

Юридик маслаҳатхона асосан бепул бўлиб кам миқдорда пуллик ҳам хизмат кўрсатган. Масалан: 1928 йил 1-квартали бўйича Беҳбудия шаҳрида юридик маслаҳатхонаси 45 рубл миқдорида пуллик хизмат кўрсатган⁴.

Совет даврида судлар зиммасига муайян даражада мафкуравий тарғиботчилик функциялари ҳам юклатилган эди. Масалан: 1929 йил декабрида Республика округ судининг шу борадаги фаолияти юқори органлар томонидан ўрганиб чиқилиб, Тошкент, Сурхондарё округ суди билан бирга Қашқадарё округ суди фаолияти қониқарсиз деб топилди⁵.

1930 йил февралдаги Адлия бошқармасининг II съездида гапирилди. Анжуманда Адлия халқ коллегиясининг ҳисобот маърузаси, Ўзбекистон ССР суд сиёсати, судларнинг ҳамкорлик тарғиботи, тергов органларининг амалий вазифалари каби мавзуда маъруза ўқилди. Шунингдек, суд материалларини тўплаш шаклида нашр эттириш ишлари суғурилиб борилди⁶.

Совет суд тизимининг ҳам тез-тез "тозалаш" иши олиб борилган. Масалан: 1929 йил 17 декабрь куни Ўзбекистон ССР халқ комиссарлигида ушбу масала кўриб чиқилди. Комиссарлик Адлия ҳукуматининг иккинчи съездида ушбу масалага жудда тез ёндашиш бўйича кўрсатмалар берилди⁷.

² Қашқадарё вилояти архиви 1- фонд.1-руйхат, 74- ягона сақлов

³ ҚВДА, С-172, 1-руйхат, 68-иш, 3-15 варақ.

⁴ ҚВДА, С-172, 1-руйхат, 68-иш, 3-15 варақ.

⁵ ҚВДА, С-172, 1-руйхат, 95-иш, 3-11 варақ.

⁶ ҚВДА, С-172, 1-руйхат, 95-иш, 3-11 варақ.

⁷ ҚВДА, С-172, 1-руйхат, 95-иш, 17-21 варақ.

Анжуманда мақулланишича: суд тергов ишларида ходимларнинг малакаси паст бўлган суд ходимлари орасида тозалаш ишлари олиб борилиб, "янги" кадрларни тайёрлашни кўпайтириш муҳим⁸.

Шунингдек, суд органлари ходимларининг ижтимоий келиб чиқиши ўрганиш лозим. Анжуманда таъкидланишича суд ходимларининг фақат 16% ишчиларнинг, терговчиларнинг фақат 5% ишчилардан етишиб чиққан. Шу боис Республика Адлия бошқармасининг II съездида ҳуқуқшуносларни тайёрлаш курсини очиш бўйича кўрсатмалар берилди⁹.

ЎзССР Юстиция халқ комиссари ўринбосари – Республика прокурорининг ёрдамчиси Итви 1928 йил 7-апрельда Ўзбекистон КП(б) Қашқадарё округ секретари Ирисметовга, Қашқадарё округ суди раиси Ибрагимхужаевга, округ прокурори Ҳамидовларга хат юбориб, Қашқадарё ижроия қумитаси йиғилишида айрим ходимар бандитизмга қарши курашда асосий маъсулият прокуратура ва судга юклатилади деб нотўғри хулосага келишганлиги, аслида бандитизмга қарши курашни кучайтириш жиноят қидирув ва ГПУ органларига юклатилганлиги, прокуратурага эса фақат шу жиноятлар бўйича олиб борилаётган терговни ўз вақтида назорат қилмаганлик учун, судларни эса ўз вақтида бундай тоифадаги жиноят ишларини кўрмаганлик учун айблаш мумкинлиги ҳақида тушунтириш берган ва бу масалада уларнинг ҳам нуқтаи назари қандай эканлигини ҳам билдиришни сўраган¹⁰.

ЎзССР Юстиция халқ комиссари Мавлонбеков, Қашқадарё ижроия қумитасига 1928 йил 16-июнда хат ёзиб, комиссариат юридик курсларни битирган комсомол аъзоси Мирзаев Рўзини Косон халқ суди терговчиси лавозимига ишга жўнатган бўлсада, Косон ижроия комитети айбланувчининг эҳтиёт чорасини ўзгартириш масаласида Р.Мансуров билан келишмай қолиб уни яна комиссариатга қайтариб юборгани, Р.Мансуров яна Косонга юборилаётгани Косон ижроия комитети суд-тергов ходимларини ишдан бўшатиш масалаларига аралашшига ҳақли эмаслигини таъкидлаган.

Шаҳрисабз РИКнинг 1928 йил 3 мартдаги катта президиум мажлиси баённомасида, Шаҳрисабздаги рус тилини биладиган терговчиларнинг камчиликлари кўп бўлсада, аммо, уларни ишдан бўшатиш имкони бўлмаётгани, чунки рус тилини биладиган терговчилар йўқ эканлиги, бунинг устига улар хўжалик ишларини тергов қила олмаётгани яъни, тушунмаслиги, фақат шахсга қарши жиноятларни тергов қилиши мумкинлиги кўрсатилиб, вилоятдан хужалик ишларини ҳам тушунадиган Шаҳрисабзда доимий яшаш ва ишлаш учун терговчилар юбориш сўралган¹¹.

Шаҳрисабзда терговчиларнинг юқорисига араб алфавитида паст қисмига рус тилида “Народный следователь по Европейским делам Шаҳрисабзского района Кашка-Дарьинского Окр.” деб ёзилган алоҳида штамп ва айлана муҳри бўлган. Терговчилардан бири 1929 йил 18- мартда фуқаро Саломовнинг ишга киришига оид справка берган.

Судда ҳам кадрлар етишмайди, европалик судьялар маҳаллий тилни билмайди. Қози судлари округда йўқ. Халқ терговчилари томонидан 268 та иш кўриб чиқилди улар

⁸ ҚВДА, С-172, 1-рўйхат, 95-иш, 17-21 варақ.

⁹ ҚВДА, С-172, 1-рўйхат, 95-иш, 17-21 варақ.

¹⁰ Қонун-адолат кўзгуси Қашқадарё вилояти прокуратураси: кеча ва бугун, Тошкент: “Тамаддун”. 2022. -В.63

¹¹ Қашқадарё вилоят архиви. Р-фонд, 34. 1-рўйхат. 489-иш.

бўйича ёзма ва оғзаки кўрсатмалар берилган. Ҳимоячилар коллегиялари деярли ишламайди. Аҳолига юридик ёрдам ва маслаҳат берувчи химоячилар коллегиялари ҳаракатсиз. Прокуратура ва округ суди ташаббуси билан темир йўл станцияси ва Бех-Буди шаҳридаги клубларда, халқ судларида юридик ёрдамлар ташкил қилинган.

Округ судининг машинисткаси Людмила Дернова 1929 йил 7-июнда округ суди раиси ўринбосари Зуссер номига ариза ёзиб, архивчи Морозов Қизил армияга кетганлиги учун 1927-28 йилларга оид архив ишларини 2 кун шу жумладан байрам кунлари ҳам ишлаб ёзиб чиқгани, 3 соат ошиқча ишлаганини кўрсатиб унга тегишли суммада иш ҳақи тўланишини талаб қилган. Унинг аризаси бухгалтерга чиқарилиб ҳисоб-китоб қилиш сўралган.

Округ суди секретари Живаев 1926 йилда меҳнат таътилига чиқмасдан ишлагани учун унга компенсация тўлашни талаб қилган. Аммо уни ўз вақтида тўлаб бермагани учун шикоят ёзган. Ўша вақтда Ўрта Осиё ва Тошкент округи бўйича СССР НКРКИнинг шикоятлар бўйича Бирлашган бюро мудирини Бобков, 1929 йил 28-августда Қашқадарё вилоят судига хат юбориб, Живаевнинг талаби қонуний бўлганлиги учун дархол тўлаб беришни талаб қилган ва хатнинг нусхасини вилоят РКИга юбориб сансалорликга йўл қўйилгани учун айбдорларга тегишли чора кўриш талаб қилинган¹².

Хуллас, юридик маслаҳатхоналарда маҳаллий аҳолига нисбатан европа миллатига мансублар кўпроқ мурожаат қилган. Юридик маслаҳатхоналарнинг иш шароити бир оз оғир эди. Бехбудий шаҳридаги юридик маслаҳатхонаси қиш пайтида "Меҳнат саройи" биносида олиб борилган бўлса, ёз пайтларида шаҳар боғида фаолият кўрсатди. Қарши станцияси эса темир йўл клубида юридик маслаҳатхона фаолият кўрсатди.

References:

1. Ўз МА. Р-837 фонд, 1-руйхат, 42-иш, 52-варақ
2. Қашқадарё вилояти архиви 1- фонд.1-руйхат, 74- ягона сақлов.
3. Қонун-адолат кўзгуси Қашқадарё вилояти прокуратураси: кеча ва бугун, Тошкент: "Тамаддун". 2022. -В.43.
4. Қашқадарё вилояти архиви Р-172 фонд, 2-руйхат, 1-иш.
5. Қонун-адолат кўзгуси Қашқадарё вилояти прокуратураси: кеча ва бугун, Тошкент: "Тамаддун". 2022. -В.43.
6. ҚВДА, С-172, 1-руйхат, 68-иш, 1-15 варақ.

¹² Қонун-адолат кўзгуси Қашқадарё вилояти прокуратураси: кеча ва бугун, Тошкент: "Тамаддун". 2022. -В.93